

ЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ В ВЕКТОРНОМ ПОЛЕ

Абдурасулов Халил¹, Ачилов Ислам Азаматович²

¹Доцент кафедры «Высшая математика» Каршинского государственного технического университета,

²Старший преподаватель кафедры «Высшая математика» Каршинского государственного технического университет Узбекистан г. Карши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577910>

Аннотация. В этой статье приводится линейный интеграл от вектора с помощью криволинейного интеграла первого и второго рода, а также приводится их свойства и вычисление линейного интеграла в векторном поле.

Ключевые слова: линейный интеграл, ориентированной кривой, криволинейный интеграл первого и второго рода, скалярное произведение.

Annotation. This article presents a linear integral of a vector using a curvilinear integral of the first and second kind, and also presents their properties and the calculation of a linear integral in a vector field.

Keywords: linear integral of an oriented curve, curvilinear integral of the first and second kind, scalar product.

Пусть данное непрерывное векторное поле $\vec{a} = \vec{a}(M)$ и кусочно-гладкая кривая L , на которой выбрано положительное направление (ориентированная кривая).

Определение 1. Линейный интегралом от вектора $\vec{a} = \vec{a}(M)$ вдоль ориентированной кривой L называется криволинейный интеграл первого рода (интеграл по длине дуги кривой) от скалярного произведения $(\vec{a}, \vec{\tau}^0)$

$$\int_L (\vec{a}, \vec{\tau}^0) ds,$$

Где $\vec{\tau}^0 = \vec{\tau}^0(M)$ - орт вектора, касательного к линии L , ds - дифференциал длины дуги S кривой L .

Если $\vec{r} = \vec{r}(M)$ есть радиус-вектор произвольной точки M линии L , то линейный интеграл в поле $\vec{a}(M)$ можно записать в виде

$$\int_L (\vec{a}, \vec{\tau}) ds = \int_L (\vec{a}, d\vec{r}) \quad (1)$$

Если в векторном поле введена прямоугольная система координат $Oxyz$, то $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $\vec{a} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ и линейный интеграл (1) выразится через криволинейный интеграл второго рода

$$\int_L (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

В случае, когда $\vec{a} = \vec{a}(M)$ является силовым полем, линейный интеграл (1) дает величину работы этого поля вдоль линии L .

Свойства линейного интеграла.

а) Линейность:
$$\int_L (\lambda \vec{a}_1 + \mu \vec{a}_2) d\vec{r} = \lambda \int_L (\vec{a}_1, d\vec{r}) + \mu \int_L (\vec{a}_2, d\vec{r})$$

Где λ, μ - постоянные числа.

б) Аддитивность:
$$\int_{L_1+L_2} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{L_1} (\vec{a}, d\vec{r}) + \int_{L_2} (\vec{a}, d\vec{r}).$$

в) При изменении ориентации линии L интеграл меняет знак:

$$\int_{BA} (\vec{a}, d\vec{r}) = - \int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r})$$

где A - начальная, а B - конечная точки линии L .

Вычисление линейного интеграла в векторном поле.

Пусть линия L задана параметрическими уравнениями

$$x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t), t_0 \leq t \leq t_1$$

при этом в начальной точке A линии L параметр t принимает значение $t = t_0$, а в конечной точке B линии L - значение $t = t_1$ (направлении на линии L соответствует возрастанию параметра t от t_0 до t_1); функции $\varphi(t), \psi(t), \chi(t)$ имеют непрерывные производные на отрезке $[t_0, t_1]$. Тогда

$$\int_L (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{t_0}^{t_1} (P(\varphi(t), \psi(t), \chi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t), \chi(t))\psi'(t) + R(\varphi(t), \psi(t), \chi(t))\chi'(t)) dt$$

Аналогичные формулы можно написать и для случаев, когда линия задается одной из следующих систем уравнений:

$$\begin{aligned} x = \varphi(y), \quad z = \chi(y), \quad (y_0 \leq y \leq y_1) & \quad \text{или} \\ x = \varphi(z), \quad y = \psi(z), \quad (z_0 \leq z \leq z_1). \end{aligned}$$

Пример – 1. Найти линейный интеграл от вектора $\vec{a} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$, где \vec{r} - радиус-вектор,

вдоль прямой от точки $A = (\vec{r}_A)$ до точки $B = (\vec{r}_B)$.

Решение. Искомый линейным интегралом будет

$$\int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{AB} \frac{(\vec{r}, d\vec{r})}{|\vec{r}|} \tag{1}$$

Из равенства $d(\vec{r}, \vec{r}) = (d\vec{r}, \vec{r}) + (\vec{r}, d\vec{r}) = 2(\vec{r}, d\vec{r}).$

находим $(\vec{r}, d\vec{r}) = \frac{1}{2} d(\vec{r}, \vec{r}) = \frac{1}{2} d(|\vec{r}|^2) = \frac{1}{2} \cdot 2|\vec{r}| d|\vec{r}| = |\vec{r}| d|\vec{r}|.$

Отсюда $\frac{(\vec{r}, d\vec{r})}{|\vec{r}|} = d|\vec{r}| \tag{2}$

Подставляя (2) в интеграл (1) будем иметь

$$\int_{AB} (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_{AB} d|\vec{r}| = \int_{|\vec{r}_A}^{|\vec{r}_B} d|\vec{r}| = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A|.$$

Следует обратить внимание на то, что $|d\vec{r}| \neq d|\vec{r}|.$

Пример – 2. Найти линейный интеграл от вектора $\vec{a} = z\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}$ вдоль дуги L винтовой линии $x = r \cos t, y = r \sin t, z = \frac{t}{2\pi}$ от точки A пересечения линии с плоскостью $z = 0$ до точки B пересечения с плоскостью $z = 1$

Решение. Линейный интеграл в данном примере имеет вид

$$\int_L (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_L z dx + x dy + y dz.$$

Винтовая линия расположена на круговом цилиндре $x^2 + y^2 = R^2$. В точке A имеем $t_0 = 0$, в точке B имеем $t_1 = 2\pi$. Так как $dx = -R \sin t dt$, $dy = R \cos t dt$, $dz = \frac{dt}{2\pi}$ то интеграл будет равен

$$\int_L (\vec{a}, d\vec{r}) = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{t}{2\pi} R \sin t + R^2 \cos^2 t + \frac{R}{2\pi} \sin t \right) dt = R \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt - \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} t \sin t dt = \pi R^2 + R$$

Так как $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$; $\int_0^{2\pi} t \sin t dt = -2\pi$.

Пример – 3. Найти линейный интеграл от вектора (см. пример 2)

$\vec{a} = z\vec{i} + x\vec{j} + y\vec{k}$ вдоль прямой AB в направлении от точки A к точке B .

Решение. Так как прямая AB (образующая цилиндра $x^2 + y^2 = R^2$) расположена на плоскость xOz и проходит через точку $A(R, 0, 0)$, то $y = 0, x = R, dx = 0$ и для радиуса-вектора $\vec{r} = R\vec{i} + z\vec{k}$, $d\vec{r} = dz \cdot \vec{k}$. Поэтому скалярное произведение

$$(\vec{a}, d\vec{r}) = z dx + x dy + y dz = 0$$

Из примеров 2 и 3 следует, что в общем случае линейный интеграл в векторном поле зависит не только от начальной и конечной точек пути интегрирования, но и от формы этого пути.

Пример – 4. Вычислить работу силового поля

$\vec{F} = y\vec{i} + x\vec{j} + (x + y + z)\vec{k}$ вдоль отрезка AB прямой, проходящей через точки $M_1(2, 3, 4)$ и $M_2(3, 4, 5)$.

Решение. Работа данного силового поля будет равна линейному интегралу вдоль отрезка M_1M_2

$$A = \int_{M_1M_2} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_{M_1M_2} y dx + x dy + (x + y + z)$$

Находим канонические уравнения прямой M_1M_2 . Имеем

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{1}$$

Отсюда $y = x + 1, \quad z = x + 2, \quad dy = dx, \quad dz = dx.$

Здесь x изменяется в пределах от 2 до 3 (так как абсцисса точки M_1 равна 2, а абсцисса точки M_2 равна 3). Искомая работа будет равна

$$A = \int_2^3 (x + 1 + x + x + x + 1 + x + 2) dx = \int_2^3 (5x + 4) dx = \frac{33}{2}.$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. В.И.Смирнов. Курс высшей математики, том.2. Издательство «Наука», Главная редакция, физико-математической литературы, Москва.1974.

2. И.И.Ромоновский Ряды Фурье. Теория поля. Аналитический и специальные функции. Преобразование Лапласа. Москва, «Наука», 1980.
3. Г.Н.Берман. Сборник задач по математическому анализу. Москва, «Наука», 1985.
4. А.В.Бицадзе. Основы теории аналитических функций комплексного переменного. Москва, «Наука», 1989.
5. Б.М.Будак, А.А.Самарский, А.Н.Тиханов. Сборник задач по математической физике. Москва, «Наука», 1972.